

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Xusanova Xayriniso

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, sots.f.d (DSc)

e-mail: husanovahayriniso@gmail.com

Hamrayeva Vasila

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

IJTIMOIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076151>

ANNOTATSIYA

Maqolada ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar qo'llanilish samaradorligi sotsiologik tahlil qilingan. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniqlash va ularga moddiy ko'mak pullarini ajratish tizimi avtomatlashtirilib, ushbu jarayonda mutasaddi shaxslarning ishtiroki minimallashtirish yo'llari ko'rsatilgan. Elektron tizim ushbu sohada suiiste'molliklarning oldini olishda raqamli iqtisodiyot yutuqlariga tayangan munosib yechim ekanligi asoslangan. Aholini ijtimoiy himoyalash tizimining tarkibiy elementlari bo'lgan manfaatdor vazirlik va idoralar o'rtasida to'siqlarsiz axborot hamda zaruriy ma'lumotlarni almashish tizimi ishga tushirilish ijtimoiy zarurat ekanligi alohida e'tirof etilgan. "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlash hamda to'lash mezonlari, ijtimoiy nafaqalarni tayinlashda ustuvorlik daromadi nisbatan pastroq bo'lgan oilalarga berilish zarurati asoslangan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoya, ilg'or modellar, liberal yondashuv, ijtimoiy risk, ijtimoiy ko'mak, ijtimoiy xizmat, ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy davlat, subsidiya, dotatsiya.

Хусанова Хайринисо

Доцент Национального университета Узбекистана, д.с.н (DSc),

e-mail: husanovahayriniso@gmail.com

Хамраева Васи́ла

Студентка Национального университета Узбекистана

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье проведен социологический анализ эффективности применения инновационных подходов к совершенствованию системы социальной защиты. Отмечено, что автоматизирована система выявления социально незащищенных слоев населения и выделения им денег на материальную поддержку, намечены пути минимизации участия должностных лиц в этом процессе, поскольку электронная система является достойным решением, основанным на достижениях цифровой экономики в предотвращении злоупотреблений в этой области. Отдельно отмечена

социальная необходимость внедрения системы беспрепятственного обмена информацией между заинтересованными министерствами и ведомствами, являющимися структурными элементами системы социальной защиты населения. При назначении и выплате социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям через информационную систему "Единый реестр социальной защиты" приоритет отдается семьям с относительно низким доходом.

Ключевые понятия: социальная защита, продвинутые модели, либеральный подход, социальная нестабильность, социальные риски, социальная помощь, социальная работа, социальная страхование, социальная справедливость, социальное государство, социальное благосостояние, субсидия, дотация.

Khusanova Khayriniso

Associate professor of the National University of Uzbekistan, (DSc)

e-mail: husanovahayriniso@gmail.com

Xamrayeva Vasila

Student of National University of Uzbekistan

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

ANNOTATION

The article presents a sociological analysis of the effectiveness of innovative approaches to improving the social protection system. The system of identifying socially vulnerable segments of the population and allocating money to them for material support has been automated, ways to minimize the participation of officials in this process have been outlined. It is based on the fact that the electronic system is a worthy solution based on the achievements of the digital economy in preventing abuse in this area. The social necessity of introducing a system of unhindered exchange of information and necessary information between interested ministries and departments, which are structural elements of the social protection system was separately noted. Priority for the appointment and payment of social benefits and material assistance to low-income families through the information system "Unified Register of Social Protection" is given to families with relatively low income.

Key concepts: social protection, advanced models, liberal approach, social instability, social risks, social assistance, social work, social insurance, social justice, welfare state, social welfare, subsidies, subsidies.

KIRISH

Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, aholining ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlariga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordamini taqdim etishning yagona tizimini yaratish maqsadida "Aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordamni taqdim etish tartib-taomillarini avtomatlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-avgustdagi PQ-4797-sonli Qarori qabul qilindi[1]. Elektron hukumat doirasida amalga oshirilayotgan innovatsion yondashuvlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish bilan birga davlat va jamiyat o'rtasida aks aloqaning intensivlashuviga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, g'arb davlatlari, xususan, AQShda elektron hukumat g'oyasi XX asrning 90-yillarida shakllandi. XXI asrga kelib elektron hukumat AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Norvegiya, Singapurda to'liq qo'llanildi. Xususan, Singapurda 1999-yilda ilk bor "e-sitizen Centre" elektron hukumat portali ishga tushirildi. Server dastlab 9 ta qismdan iborat bo'lib, unda registratsiyadan o'tgan fuqarolar hattoki uydan chiqmasdan nikoh tuzishlari, qonunbuzarlik sodir etilganda tegishli organlarga xabar jo'natishlari mumkin edi. Janubiy Koreyada 1995-yilda "Koreya axborot infrastrukturasi" ishga tushirilib, unda personal ma'lumotlar bazasi, mudofaa sektori, davlat xavfsizligi, moliya, bank sektori, ta'lim va ilm-fan sektori ish yuritdi. Bu portal asosida 2001-yilda Koreyada "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonun ishlab chiqilib, ushbu qonun hujjati bu borada dunyo miqyosida ilk ishlab chiqilgan qonunchilik hujjati bo'ldi va mamlakatda qisqa fursatda elektron hukumat portali ishga tushirildi [2,

– С. 56-61]. Qarorda belgilab qo'yilganidek, 2021-yil 1-yanvardan boshlab davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ijtimoiy xizmatlari hamda yordam taqdim etishda fuqarolardan 11 ta hujjat va ma'lumotnoma talab etilishiga chek qo'yildi. Eng muhimi, ular ijtimoiy yordamning 7 turidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yagona reyestr uchun esa muhtoj oila a'zolarining bor-yo'g'i pasporti, tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma (bolalar uchun) va nikohni qayd etish to'g'risida guvohnoma (mavjud bo'lganda) nusxalari talab etiladi. Ushbu hujjatlar mahalla fuqarolar organlariga taqdim etiladi va bunda ushbu hujjatlarning qabul qilinmasligiga yo'l qo'yilmaydi. Bu tizimning oldingi ijtimoiy xizmatlardan asosiy farqi – inson omilining ishtiroki juda kam va ushbu tizim orqali suiiste'molliklarning oldini olishning o'ziga xos mexanizmi sifatida davlat byudjetidan maqsadli tarzda ajratilayotgan ko'mak pullarini maqsadli hamda manzilligi ta'minlanmoqda [3, – P. 969-972]. Endilikda mahalla vakillarida ariza qabul qilish bo'yicha hech qanaqa chegara yo'q. Agarda, nafaqa olish huquqi bor, deb topilgan oilalar soni haqiqatda ajratilgan mablag'larga nisbatan ko'p bo'lsa, u holda dastur avtomatik ravishda eng muhtojlarni tanlab, qolganlarni keyingi o'ygacha o'tkazadi.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi "Elektron hukumat" tizimining idoralararo integratsiyalashgan platformasi orqali "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi bilan idoraviy axborot tizimlari va resurslari o'rtasida sifatli hamda to'laqonli axborot almashinuvini ta'minlamoqda. Manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda bosqichma-bosqich "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimining funksional imkoniyatlarini kengaytirib borilmoqda. "FHDYOning yagona elektron arxivi" axborot tizimida ariza beruvchining oila a'zolari tarkibini aniqlash funksiyasi joriy etilganidan so'ng "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi tomonidan ijtimoiy nafaqalarni tayinlash uchun arizalarni elektron tarzda onlayn rejimida qabul qilinishini ta'minlanmoqda.

"Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi egasi va foydalanuvchisi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi hisoblanadi. Pensiya jamg'armasining ijro etuvchi apparatida tasdiqlangan shtat birliklari doirasida fuqarolarning "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi orqali ijtimoiy nafaqalarni tayinlashga oid murojaatlari va shikoyatlarini qabul qilish bo'yicha shubasi tashkil etildi. Hozirgi kunda elektron reyestr ishga tushirilib, mazkur tizim orqali 30 turdagi ijtimoiy xizmatlar elektron ravishda amalga oshirilishi uchun zaruriy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Moliya vazirligi huzuridagi Byudjetdan tashqari pensiya Jamg'armasining ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil 1-mart holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisining 3 864 831 nafari, ya'ni 11,2 foizi pensiya olmoqda. Shundan 2 870862 nafari (74,3%) yoshga doir pensiya, 390 884 nafari (10,1%) nogironlik pensiyasi, 192 577 nafari (5,0%) boquvchisini yo'qotgan pensiya oluvchi oilalar va 410 508 nafari (10,6%) nafaqa oluvchilardir [4]. Ta'kidlanishicha, ayni paytda pensiya va nafaqa oluvchilarning soni 2022-yil 1-yanvar holatiga nisbatan 147,2 ming nafarga, ya'ni 4 foizga oshgan. Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimining tub isloh qilinishi asosida takomillashtirilish xususiyatlarini aniqlash maqsadida "Ijtimoiy himoya tizimida raqamli islohotlar amalda qanday natijalar berdi?" ochiq savoli bilan ekspertlarga murojaat etdik [5]. Ushbu savolga berilgan javoblarning qayta ishlanishidan olingan xulosalarga ko'ra, tadqiqotda ishtirok etgan ekspertlarning 34%i ijtimoiy himoya tizimining raqamli texnologiyalar asosida isloh qilinishi aholi orasida muhtojlikni aniqlashda ijtimoiy adolat tamoyillarini o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etganligini ko'rsatdi. 29% fikriga ko'ra, ushbu tizimda hujjatbozlik va ortiqcha chiqimlar, korrupsiya kabi suiiste'molliklar bartaraf etildi. Zero, biz ijtimoiy himoya tizimining oldingi modellaridan bilamizki, muhtoj oila moddiy yordamni olishi uchun zaruriy sanalgan bir necha nomdagi hujjatlarni to'plab, topshirish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelgan. Bunda hattoki, hujjatlardan nusxa olish, yo'l kira xarajatlarini topa olmagan kishilar moddiy yordam so'rab murojaat eta olmagan. 27% holatda ekspertlarning fikriga muvofiq, ushbu tizimdagi davlat ijtimoiy kafolatlari ko'lami sezilarli ravishda kengaytirildi. 10% holatda ekspertlar tizimning raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirilganligini qayd etib o'tgan. Ushbu islohotlarning samaradorlik omillaridan biri sifatida ko'rsatilayotgan moddiy yordamning manzilli va maqsadli ekanligi ta'minlanmoqda. "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimining ishlash xususiyatlarini sotsiologik o'rganishda ekspert so'rovi metodidan foydalanish o'rinli.

Hokim yordamchilari va respublika vakillariga "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimiga ulangan, masofadan turib hisobotlar taqdim etish hamda video konferensiya aloqa shaklida yig'ilishlarda ishtirok etish imkonini beruvchi maxsus planshetlar ajratilmoqda. Yagona reyestr – boshlang'ich bosqichda ijtimoiy nafaqalarni tayinlash uchun inson omilisiz oilaning (fuqaro) muhtojligini o'zi aniqlaydigan,

nafaqalarni tayinlab, to'lovlarni amalga oshiradigan va nazorat qiladigan, xarajatlar hisobini yuritadigan avtomatlashgan axborot tizimidir. Tadqiqotda ishtirok etgan ekspertlarning fikriga muvofiq, ijtimoiy himoya yagona reyestrining samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganildi (1-rasm).

1-rasm. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimining samaradorlik ko'rsatkichlari, %.

Tadqiqotda ishtirok etgan mutaxassislarning fikriga muvofiq, ushbu tizim bugungi kunda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ushbu javob varianti ko'pchilik (61%) respondentlar tomonidan qayd etilgan. 22% respondentlar ushbu tizimning bugungi kundagi samaradorligi o'rtacha ekanligini bildirgan. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” idoralararo hamkorlikni qo'llagan holda aholiga davlat tomonidan ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish va yordam berish, shu jumladan, kam ta'minlangan oilalarga 3 turdagi nafaqalarni tayinlovchi elektron tizim hisoblanadi. Bunda nafaqa tayinlash va rad etish avtomatik tarzda amalga oshirilmoqda.

Xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordam taqdim etishning yagona tizimini joriy etish, ijtimoiy nafaqalarni, xizmatlarni va yordamni tayinlashda asos qilib olinadigan muhtojlikni aniqlash mezonlari takomillashtirildi. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash hamda to'lash tartibi ommaviy axborot vositalarida va Internet tarmog'ida keng yoritilish tartibi yo'lga qo'yildi. Natijada, ushbu axborot tizimi “Elektron hukumat” tizimining tarkibiy qismiga aylandi. Bunda jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami (JSHSHIR) “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimida jismoniy shaxsning identifikatori sanaladi [6, – C. 969-972].

Bir oilaning kishi boshiga to'g'ri keladigan daromadi mehnatga haq to'lash bo'yicha eng kam miqdorining 0,527 baravaridan kam bo'lgan oilalarga ijtimoiy nafaqa agar oila a'zolari nomida bittadan ortiq ko'chmas mulki, ya'ni o'zi yashab turgan uyidan boshqa yana ko'chmas mulki bo'lsa, ishlab chiqarilganiga 10 yil to'lmagan mashinasi bo'lsa, ikkita va undan ortiq mashinasi bo'lsa, oila a'zosi hech qayerda rasman band bo'lmasa, jamoat ishlari ishtirokchisi bo'lmay, ishda ishlash uchun mehnat organlariga murojaat qilib, ish izlayotgani to'g'risida ro'yxatga olinmagan bo'lsa ham ijtimoiy nafaqa berish rad etiladi. 2022-yilda “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” orqali kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish, bolalikdan nogironlarga nafaqalar to'lash bo'yicha to'lovlar 10,2 trln so'mga oshirilishi belgilandi. Jumladan, ijtimoiy nafaqalar oluvchi ehtiyojmand oilalar soni 2022-yilda 1,2 mln. oilaga oshirilishi rejalashtirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga moddiy yordam berish, bolali oilalarga barcha turdagi ijtimoiy nafaqalarni to'lash, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish, bolalikdan nogironlarga nafaqalar to'lash bo'yicha to'lovlar uchun 2020-yil tasdiqlangan parametrga nisbatan 56,3 foizga ko'p mablag' ajratilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari 2022-yilda aholini qo'llab-quvvatlash, pul to'lanadigan jamoatchilik ishlariga, tadbirkorlikka keng jalb etish asosida bandlikni ta'minlash maqsadida Jamoatchilik ishlari jamg'armasi orqali 250 mlrd. so'm, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi orqali 250 mlrd. so'm, Xotin-qizlar va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi orqali 125 mlrd. so'm ajratilishi ko'zda tutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-oktyabr kuni qabul qilingan qarori bilan “Kam ta'minlangan oilalarni “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali aniqlash, ularga kam ta'minlangan oilalar bolalari uchun nafaqa va moddiy yordam tayinlash hamda to'lash tartibi to'g'risida”gi Nizomi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, ishlovchi onalar yoki ularning o'rmini bosuvchi shaxslar (byudjet tashkilotlarida ishlaydigan onalar yoki ularning o'rmini bosuvchi shaxslar bundan mustasno) bola 2 yoshga yetguncha uni parvarishlash uchun beriladigan har oylik nafaqani olish muddati tugaganidan so'ng

bolalar nafaqasini olishi mumkin [7]. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tegishli arizalarga asosan “Yagona reyestr” axborot tizimi orqali kam ta’minlangan oila, deb e’tirof etilgandan so’ng tayinlanadi. Har bir oila tomonidan ariza topshirish va “Yagona reyestr” axborot tizimiga kiritish bir oyda bir marta amalga oshiriladi.

Moddiy yordamga muhtojlikni belgilash jarayonida suiiste’molliklarga yo‘l qo‘yilmaslik uchun 2022-yil martgacha jismoniy shaxslarning dala tomorqa yer maydonlari ro‘yxati shakllantirilib, tegishli ma’lumotlar “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimiga taqdim etib boriladi. Bola ikki yoshga to‘lgunga qadar bola parvarishi bo‘yicha nafaqa (keyingi o‘rinlarda bolali oilalarga nafaqa deb ataladi) – ikki yoshgacha farzandi bor oilalarga bolaning onasi yoki uning o‘rnini bosuvchi shaxsning arizasiga asosan ikki yoshgacha 12 oy muddatga tayinlanadi.

Bola parvarishi bo‘yicha nafaqani kelgusida ham olishga muhtojligi bo‘lgan taqdirda uni olgan shaxs to‘lovlarning avvalgi o‘n ikki oylik muddati tugashidan bir oy oldin, bola ikki yoshga to‘lgunga qadar ushbu nafaqaning uzluksiz to‘lanishini davom ettirish masalasini hal etish uchun belgilangan tartibda fuqarolar yig‘iniga takroran murojaat etish huquqiga ega. 14 yoshgacha bolalari bo‘lgan oilalarga nafaqa (keyingi o‘rinlarda bola parvarishi bo‘yicha nafaqa deb ataladi) – oila boshlig‘i yoki boshqa muomalaga layoqatli oila a’zosining yozma arizasiga asosan bola o‘n to‘rt yoshga to‘lgunga qadar 6 oy muddatga tayinlanadi. Bolali oilalarga nafaqa to‘lashning belgilangan muddati tugagandan so‘ng ariza beruvchi nafaqa to‘lashni yangi muddatga davom ettirilishini so‘rab ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega. Kam ta’minlangan oilalarga moddiy yordam (keyingi o‘rinlarda moddiy yordam deb ataladi) – oila boshlig‘i yoki boshqa muomalaga layoqatli oila a’zosining yozma arizasiga asosan 6 oy muddatga tayinlanadi. Bolali oilalarga moddiy yordam to‘lashning belgilangan muddati tugagandan so‘ng ariza beruvchi moddiy yordam to‘lashni yangi muddatga davom ettirilishini so‘rab ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega [8, – B. 6-7].

Oilaning muhtojligini aniqlash uchun zarur bo‘ladigan boshqa ma’lumotlar (oilalarning daromadlari – ish haqi, pensiya, stipendiya va boshqalar, nomida mavjud ko‘chmas mol-mulki, avtotransport vositalari, ishlaganligi yoki ishsiz bo‘lganligi, ishsiz bo‘lib mehnat organlariga murojaat qilganligi to‘g‘risida) Yagona reyestr orqali soliq, kadastr, ichki ishlar, mehnat va boshqa idoralardan avtomatik ravishda elektron tarzda olinadi. Qonunchilikda belgilangan mezon va me’yorlardan kelib chiqib, turli idoralardan olingan ma’lumotlar asosida Yagona reyestr, hech qanday inson omilisiz, arizachilar oilasiga ijtimoiy nafaqalarni tayinlaydi yoki tayinlashni rad etadi.

Bunda vaziyatning rivojlanish istiqbolini ko‘rish juda muhim. Aksariyat xizmatlar keyinchalik fuqarolik jamiyati tomonidan amalga oshiriladi. Biroq hukumat uning siyosatini, xizmatlarga yondashuvni belgilaydi, metodologik asosini yaratadi, ijtimoiy xizmatlar reyestrini tuzadi, ularga belgilangan standartni tasdiqlash bilan bir qatorda xalqaro donor tashkilotlari, xususiy sektor, nodavlat tashkilotlari, tashabbuskor guruh va homiyilar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantiradi. Keyinchalik dunyodagi aksariyat mamlakatlar singari bunday ko‘rinishdagi xizmatlar ijtimoiy buyurtma tartibi asosida ko‘rsatiladi. Ya’ni vazirlik va hokimliklar joylarda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga yordam ko‘rsatish tanlovlarini e’lon qilishi mumkin bo‘ladi. Ayrim MDH davlatlari, jumladan, Qozog‘iston, Rossiya, Belorussiyada bunday amaliyot anchadan beri qo‘llanilib kelinmoqda.

Xususan, qo‘shni davlat Qozog‘iston Respublikasining Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi ijtimoiy davlat konsepsiyasi doirasida BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlariga muvofiq, qozoq xalqining farovonligini ta’minlash, muhtoj qatlamlarni adresli qo‘llab-quvvatlash va aholi orasida bandlikni ta’minlash, ta’limda raqobatbardoshlik va samarali sog‘liqni saqlash yo‘nalishida yangi texnologiyalarga asoslangan ijtimoiy siyosat yuritiladi. Qozog‘iston BMTning raqamli hukumatni rivojlantirish reytingida 28 o‘rinni egallab turibdi. Shunday bo‘lsa-da, Qozog‘iston aholisi 2022-yilda 19,7 mln.ni tashkil qilib, ular 5 900 000 oilalar tarkibida istiqomat qiladi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu oilalarning 980 000 nafari rasmiy daromadga ega bo‘lmagan, pensiya to‘lovlari, ko‘mak pullaridan bebahra qolmoqda. 3 mln.dan ortiq fuqarolari esa ijtimoiy zaif qatlam sifatida qayd etilgan.

Qozog‘istonning ushbu qatlamlarini adresli ijtimoiy himoyalash maqsadida BMT inson taraqqiyoti dasturi doirasida 2022-yildan boshlab Oilaning raqamli xaritasi loyihasi doirasida ishlar boshlab yuborildi. Qozog‘istondagi “Oilaning raqamli xaritasi” mamlakatimizda xuddi shu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan “Oilaning raqamli pasporti”ning analogi bo‘lib, ikkala holatda ham bu raqamli platforma ehtiyojmand oilalarga tezkor va samarali yordam ko‘rsatishga mo‘ljallangan innovatsion yechim bo‘ldi. Ushbu raqamli innovatsiyalar avtomatlashtirilgan holda hatto internet aloqasi bo‘lmasa-da avtonom ravishda ishlash

quvvatiga ega. Qozog‘istonda oilaning ehtiyojmandlik darajasini baholash mezonlari quyidagilardan iborat: 1) iqtisodiy shart-sharoitlari; 2) sog‘liqni saqlash; 3) ta‘lim olish darajasi; 4) maishiy shart-sharoitlari.

Ushbu dastur doirasida Qozog‘iston aholisining muhtoj oilalari, aynan: a) uy-joyga muhtojlik sezayotganlar; b) ta‘lim, sog‘liqni saqlash, tibbiy sug‘urta xizmatlaridan chetda qolayotgan oilalar; v) ishsiz yoki doimiy ish bilan band bo‘lmaganlar; g) huquqiy-ijtimoiy yordamga muhtojlar kiritiladi. Bunda yordamni tayinlashga da‘vogarlik jami 80 dan ortiq ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida baholanadi. Bunda oilaning har bir a‘zosining bandligi, ko‘chmas yoki tijorat mulkka egaligi, oilada nogiron a‘zolarining borligi, bank zayomlari, qarzdorligi kabilar hisobga olinadi. Ushbu baholash Qozog‘istonda jami oilalarning 15%dan ortig‘ida mustaqil ravishda muammoning yechimini topish murakkabliklari bilan bog‘liq ehtiyojmandlik aniqlandi. Bu ko‘rsatkichlar Qozog‘istonda oila farovonligini baholashning avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqishda asos bo‘ldi. Mazkur elektron platformaning afzalligi unda mintaqalar kesimida shahar, qishloq, tog‘li tumanlarda yashayotgan oilalar uchun ijtimoiy tahlika maydonlari aniqlandi. Ushbu avtomatlashtirilgan raqamli xarita tufayli bugungi kunda Qozog‘iston oilalari farovonligi bo‘yicha ma‘lumotlar har kuni yangilanib turadi. Mazkur platformaning ishlash tartibi mamlakatimizda joriy etilgan “Ijtimoiy himoya yagona reyestri”ning analogi sifatida kechadi. Bunda ijtimoiy ko‘mak pullari ehtiyojmand deb topilgan kishining bank raqamiga ko‘chirib beriladi.

Mamlakatimizda amaldagi raqamli platforma va “Ijtimoiy himoya yagona reyestri”ning ishlash samaradorligini oshirish uchun dasturning mobil ilovasini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Yurtimizning chekka hududlarida ehtiyojmand qatlamlarning cheklovlarsiz foydalanish imkoniyatini oshirishda ilovaning avtonom ravishda ishlash quvvatiga ega bo‘lishi va Internet aloqasi bilan cheklanmasligi maqsadga muvofiq.

Mamlakatimizda “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimida kam ta‘minlangan oila sifatida ro‘yxatga olingan oilalarga quyidagi ijtimoiy xizmatlar va yordamlar bepul yoki imtiyozli shartlarda ko‘rsatiladi: 1) davlat maktabgacha ta‘lim muassasalarida ota-onalar to‘lovidan ozod etish; 2) maktabgacha ta‘lim muassasalarida o‘rnatilgan miqdorlarda ota-onalar to‘lovini to‘lash; 3) umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida darsliklarning ijara to‘lovlaridan ozod etish; 4) umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilari uchun qishki kiyim-bosh berish; 5) ayrim fanlarni o‘qitishga ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta maktablar o‘quvchilarini ovqatlanish xarajatlaridan ozod etish; 6) san‘at maktablari, musiqa maktablari, “Barkamol avlod” markazlari va boshqa maktabdan tashqari ta‘lim muassasalarida o‘qish xarajatlaridan ozod qilish; 7) kam ta‘minlangan oilalarning nogironligi bo‘lgan a‘zolarini protez ortopediya buyumlari bilan ta‘minlash; 8) ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarida bepul maxsus (ambulator yoki kunduzgi) tibbiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha yo‘llanma (order) olish[9]. Tadqiqot davomida respondentlarning ushbu elektron tizim haqida xabardorlik darajasini o‘rganishga harakat qildik va “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot xizmati haqida xabardormisiz?” savoli bilan murojaat etildi (2-rasm).

2-rasm. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot xizmati haqida xabardormisiz, savolining tahlili, %.

Olingan natijalarga ko‘ra, har ikkinchi fuqaro (59,3%) ushbu tizim haqida umuman xabardor emas. Har uchinchi (33%) so‘ralganlar bu borada qisman ma‘lumotga ega bo‘lsalar, ozchilik (7,7%) bu tizim faoliyatidan xabardor ekanliklarini bildirganlar. Tadqiqot natijalari bizga ushbu tizimni takomillashtirish va keng aholi orasida ommalashtirish yo‘lida zaruriy chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko‘rsatadi. Hozirgi kunda ijtimoiy nafaqalarni olish uchun yordamga muhtoj fuqaro oilaning tarkibi va daromadi to‘g‘risidagi ma‘lumot hamda ushbu daromadlarni tasdiqlovchi hujjat, bolali oilalarga nafaqa yoki bola parvarishi bo‘yicha nafaqa olish uchun bolalarning tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnomalarining nusxalari, asosan, yashab turgan joyi bo‘yicha nafaqa va moddiy yordam olish uchun doimiy yashash (doimiy propiska) joyi bo‘yicha bolali oilalarga nafaqa, bola parvarishi bo‘yicha nafaqa va moddiy yordam tayinlanmaganligi hamda to‘lanmaganligi to‘g‘risida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organi tomonidan berilgan ma‘lumotnoma, agar bolalar vasiylikka olingan bo‘lsa, vasiylik va homiylik organining qaroridan ko‘chirma kabi ma‘lumot hamda hujjatlarni yig‘ib, mahalla fuqarolar yig‘iniga topshirishi kerak bo‘ladi [10, – С. 729-735]. Bundan tashqari moddiy yordamga ehtiyojmandlik to‘g‘risidagi arizaga ariza beruvchining xohishiga ko‘ra, oilaning ehtiyojmandligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni ham ilova qilinishi mumkin. Respondentlarga “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali moddiy yordam olishda ko‘maklashuvchi tashkilotni ko‘rsating” savoli bilan murojaat etildi va quyidagi rasmda ko‘rsatilgan natijalar olindi (3-rasm).

3-rasm. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali moddiy yordam olishda ko‘maklashuvchi tashkilotlar, %.

Ushbu savolga berilgan javoblar bu tizim faoliyatining nisbatan yaqin muddatda ishga tushirilganligi bois aholi orasida yetarlicha ommalashmaganligini ko‘rsatadi. 60,5% so‘ralganlar ushbu avtomatlashgan tizim orqali ijtimoiy himoya amaliyoti qaysi tashkilot orqali amalga oshirilishini bilmaydi. 16,8%i esa bu tizimda mas‘ul organ sifatida mahallani biladi va mahallaga murojaat qiladi. 12,2%i Pensiya jamg‘armasi ekanligidan xabardor. 6,4% so‘ralganlar hokimiyatlarning vakolati, deb biladi. Bugungi kunda bu tizim ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro va oilalarga davlat tomonidan ko‘rsatiladigan pul yoki mahsulot ko‘rinishidagi barcha yordam turlarini (bolalarning bepul bog‘chaga qatnashi, o‘quvchilarni bepul darsliklar to‘plami bilan ta‘minlash, sog‘liqni saqlash muassasalarida bepul yoki imtiyozli tibbiyot xizmatlarini ko‘rsatish, ipoteka kreditlari uchun boshlang‘ich badalni to‘lash va boshqa) qamrab olmoqda. Ekspertlarga berilgan navbatdagi savolimiz

“Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi samaradorligini ijtimoiy ko’rsatkichlarida baholang?’ mazmunida bo’lib, ushbu savol tahlilini quyida ko’rishimiz mumkin (4-rasm).

4-rasm. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi samaradorligi ijtimoiy ko’rsatkichlarda, %

Ekspertlarning fikriga ko’ra, ijtimoiy himoya tizimini raqamli texnologiyalar yutuqlari asosida isloh qilinishi, keng ma’noda, jamiyatda ijtimoiy adolat tamoyillarining ustuvorligiga xizmat qilmoqda. Xususan, ushbu tizim joriy etilishining asosiy yutuqlari sifatida quyidagi fikrlar bildirildi: ehtiyojmand qatlamlarga idoralararo xizmat ko’rsatishning bepul va imtiyozli tarzda bajarilishi ta’minlandi – 52%; davlat ijtimoiy xizmatlari va ijtimoiy yordam oluvchilarning doimiy yangilanib turiladigan yagona ma’lumot bazasi shakllantirildi – 57%; ehtiyojmandlik toifasi tarkibining dinamik monitoringi o’rnatildi – 39%; ijtimoiy yordam tayinlash jarayoni maksimal darajada shaffoflashdi – 37%; ehtiyojmandlikni baholash mezonlari konkretlashtirildi – 45%; yordam tayinlashda hujjatlar soni tubdan qisqardi – 78%; ijtimoiy yordamni tayinlashda idoralararo elektron hamkorlik o’rnatildi – 41%; yordamni tayinlashda subyektiv yondashuv bartaraf etildi – 34%. Tadqiqotlarimizda ishtirok etgan ekspertlarga navbatdagi savolimiz “Idoralararo elektron hamkorlikni qo’llash vositasida o’zaro hujjat almashish jarayonida qanday o’zgarishlar sodir bo’ldi?” mazmunida bo’lib, bu borada ekspertlarning fikri quyidagicha taqsimlandi (5-rasm).

5-rasm. “Idoralararo elektron hamkorlikni qo’llash vositasida o’zaro hujjat almashish jarayonida qanday o’zgarishlar sodir bo’ldi?”

Ekspertlar fikrining regional taqsimotiga ko'ra, idoralararo elektron hamkorlikni qo'llash o'zaro hujjat almashish jarayonini avtomatlashtirish orqali tezlashtirildi (Toshkent – 35 %, Farg'ona – 21 %, Samarqand – 29 %, Surxondaryo – 12 %). Shuningdek, ushbu tizim orqali davlat ijtimoiy xizmatlari va yordamini taqdim etish uchun zarur bo'lgan ma'lumotnoma hamda tasdiqlovchi hujjatlar soni tubdan qisqartirildi (Toshkent – 28 %, Farg'ona – 19 %, Samarqand – 26 %, Surxondaryo – 17 %). Belgilangan mezonlarga muvofiq, kam ta'minlangan oilalarning ehtiyojmandlik darajasi obyektiv baholanmoqda (Toshkent – 47 %, Farg'ona – 32 %, Samarqand – 31 %, Surxondaryo – 29 %). Davlat ijtimoiy xizmatlari va yordamini taqdim etish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali qarorlarni qabul qilishdagi subyektiv yondashuv bartaraf etildi (Toshkent – 19 %, Farg'ona – 15 %, Samarqand – 39 %, Surxondaryo – 17 %). Aholining ehtiyojmand toifasi tarkibi o'zgarishi dinamikasining monitoringi va tahlili yuritilmoqda (Toshkent – 58 %, Farg'ona – 36 %, Samarqand – 43 %, Surxondaryo – 32 %). Ularni baholash mezonlari respublika va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini hisobga olgan holda regional xususiyat kasb etmoqda (Toshkent – 63 %, Farg'ona – 29 %, Samarqand – 17 %, Surxondaryo – 24 %).

Davlat ijtimoiy xizmatlari va ijtimoiy yordam oluvchilarning doimiy yangilanib turadigan yagona ma'lumot bazasi shakllantirildi (Toshkent – 46 %, Farg'ona – 43 %, Samarqand – 51 %, Surxondaryo – 36 %). Manfaatdor vazirlik, idoralar va tashkilotlarning o'zlariga yuklatilgan vazifa hamda funksiyalarni bajarishda xizmatlar bepul yoki imtiyozli asosda taqdim etilmoqda (Toshkent – 34 %, Farg'ona – 24 %, Samarqand – 47 %, Surxondaryo – 36 %). “Temir daftar”, “Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari”ning elektron bazasi shakllantirilganligi, ehtiyojmand qatlamlarning “avtomatlashtirilgan yagona reyestr”ga kiritilganlik holati, aholi muammolarining yechimini topishda mahalla yig'inlari raislari va o'rinbosarlarining raqamli texnologiyalar hamda ijtimoiy tarmoq xizmatlaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish, uy boshi, ko'cha boshlarida faollikni rag'batlantirish asosida Telegram kanallari va guruhlarini ishi yo'lga qo'yildi.

“Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlash hamda to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlanib, ijtimoiy nafaqalarni tayinlashda ustuvorlik daromadi nisbatan pastroq bo'lgan oilalarga berilishi nazarda tutildi. Yordamga muhtojlarga ko'mak, mehr-shafqat ko'rsatib hamjihatlikda ularni qo'llab-quvvatlash eng oliy va milliy qadriyat hisoblanib, u befarq bo'lgan insonlarni ezgu maqsad yo'lida birlashtiradi. Muhimi, qiyin vaziyatlarga tushgan, umidsiz qolgan insonlarga ularni qo'llab-quvvatlovchi, yordam berishga tayyor turuvchilarning borligini bildirishdir. Tadqiqotda ishtirok etgan mutaxassislariga “Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimining funksional tamoyillarini ko'rsating” savoli bilan murojaat qilindi. Ushbu savol natijalarining tahlili quyida keltirilgan (6-rasm).

6-rasm. Ijtimoiy himoya tizimining funksional tamoyillari, %.

37 % ekspertlar ijtimoiy himoya tizimining bosh tamoyili “muhtojlikdan chiqarish”ga qaratilgan, deb hisoblaydi. 21 % holatda bu aniq maqsadli chora-tadbirlarni yo'lga qo'yish bo'lsa, 19 % ekspertlar moddiy yordam va ijtimoiy xizmatlar uzluksizligini ta'minlashda, deb biladi. 17 % so'ralganlar esa muhtojlikda qo'llab-quvvatlab turish zaruratini bildirgan. Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash bilan cheklanmay, ularni muhtojlikdan chiqarishning samarali yo'llarini qidirishga yo'naltirilmoqda. Bunda asosiy e'tibor ularning ish bilan bandligini ta'minlash va doimiy daromad manbaiga

ega bo‘lishiga qaratilmoqda. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam oluvchi oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy “portret”ini shakllantirib, tahlil qilish, zarur hollarda oilalarning muhtojlik mezonlarini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritib boriladi. Ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam oluvchi oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy “portret”ini hududlar hamda tuman (shahar)lar kesimidagi tahlillar asosida ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam uchun ajratiladigan byudjet mablag‘larini hududlar hamda tuman (shahar) mahalliy byudjetlar kesimida rejalashtirish mexanizmi takomillashtiriladi. Tadqiqot davomida respondentlarga “Quyidagi yordam turlaridan zaruriylarini ko‘rsating” savoliga berilgan javoblar tahlili quyidagi rasmda ko‘rsatilgan (7-rasm).

7-rasm. Respondentlar fikri bo‘yicha yordam turlaridan zaruriylari, %.

Ushbu savolga berilgan javoblarning tahliliga muvofiq, 23% so‘ralganlar imtiyozli uy-joy olishda to‘lov qobiliyatidan kelib chiqib foiz o‘rnatish zaruratini bildirgan bo‘lsalar, 21% holatda daromad solig‘ini kamaytirish va kredit foizlarini tushirish ayni muddao ekanligi bildirilgan. 16,6% so‘ralganlar kommunal to‘lovlarda imtiyoz berilishi, 10 % tibbiy-ijtimoiy xizmatni rivojlantirish, 4,4% ijtimoiy sug‘urta to‘lovlarini to‘lab berish kabi fikrlarni bildirganlar. 3% jamoat transporti to‘lovlarida imtiyoz berish va axborot-yuridik xizmatni rivojlantirish fikrlarini aytganlar. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda aholini ijtimoiy himoyalash tizimi raqamli texnologiyalar asosida tub islohotlarni boshidan kechirmoqda. Ushbu islohotlarning ustuvor maqsadi inson manfaatlarini himoya qilishdir. Bunda ijtimoiy himoya “maqsadli” bo‘lib, bir-biri bilan chambarchas bog‘liq ikki yo‘nalishni qamrab oladi. Birinchisi, muddatli moddiy yordam bo‘lsa, ikkinchisi, bandlikni ta‘minlash orqali muhtojlikdan chiqarishdir.

XULOSA

O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar qo‘llanilmoqda. Xususan, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniqlash va ularga moddiy ko‘mak pullarini ajratish tizimi avtomatlashtirilib, ushbu jarayonda mutasaddi shaxslarning ishtiroki minimallashtirildi. Mazkur elektron tizim ushbu sohada suiiste‘molliklarning oldini olishda raqamli iqtisodiyot yutuqlariga tayangan munosib yechim yo‘li bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash vazirligi, Oila va xotin-qizlar Qo‘mitasi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar o‘rtasida to‘siqlarsiz axborot hamda zaruriy ma‘lumotlarni almashish tizimi ishga tushirilmoqda. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali kam ta‘minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlash hamda to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlanib, ijtimoiy nafaqalarni tayinlashda ustuvorlik daromadi nisbatan pastroq bo‘lgan oilalarga berilishi ta‘minlanmoqda.

Yagona reyestrning afzalligi shundaki, birinchidan, taqdim etiladigan ma‘lumotlarga zarurat bo‘lmasligi hisobiga ijtimoiy nafaqalarga muhtoj oilalar uchun ariza berish jarayoni keskin yengillashadi va ushbu oilalar uchun ma‘lumotlarni yig‘ish kabi sarsongarchiliklarga barham beriladi.

Ikkinchidan, kam ta‘minlanganlikni e‘tirof etish hamda ijtimoiy nafaqalarni tayinlash yoki rad etish jarayoni maksimal darajada shaffoflashadi. Nafaqani tayinlash yoki rad etish to‘g‘risida qaror faqat Yagona reyestr axborot tizimi tomonidan (unga kiritilgan mezonlar asosida) qabul qilinadi, bunda hech qanday inson omili mavjud bo‘lmaydi.

Uchinchidan esa hozirgi kunda kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan turli xil yordamlar (bolalarning bepul bog'chaga qatnashi, maktabda bepul darsliklar va qishki kiyim-bosh bilan ta'minlash, sog'liqni saqlash muassasalarida bepul davolanish va boshqalar) ko'rsatilmoqda. Avvallari ushbu yordamlarga muhtoj oilalarni aniqlash tartibi hech qanday qonunchilik hujjatlarida belgilanmagan va davlat tomonidan qaysi oilaga qanday hamda necha pullik yordam ko'rsatilgani to'g'risida ma'lumotlar bazasi mavjud emas edi. Demak, Yagona reyestr mana shunday ma'lumotlar bazasiga aylanadi va ushbu baza orqali avtomatik tarzda barcha ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlash va ularga manzilli yordam ko'rsatish imkonini beradi.

To'rtinchidan, qo'shni Qozog'iston Respublikasida aholini adresli ijtimoiy himoyalashdagi innovatsion texnologiyalar o'rganildi. Unda "Oilaning raqamli xaritasi" modeli mamlakatimizdagi "ehtiyomand oilalarning raqamli pasporti" texnologiyasining analogi sifatida talqinlandi. Qiyosiy tahlil asosida dissertatsiyaning umumiy xulosalarida "Ijtimoiy himoya yagona reyestri"ning mobil ilovasini yaratish va uni ishlash tartibi bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Beshinchidan, "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi orqali kam ta'minlangan, deb e'tirof etilganlik to'g'risida ma'lumotnoma yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali taqdim etiladi va o'n ikki oy davomida amal qiladi. Ushbu innovatsion yangiliklar "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini rivojlantirish doirasida raqamli iqtisodiyot sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlarini va "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirishni anglatadi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordamni taqdim etish tartib-taomillarini avtomatlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2020 yil 4 avgustdagi PQ-4797-sonli Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.08.2020 y., 07/20/4797/1138-son.
2. Садиков С.А. Формирование и развитие правовых основ системы "электронное правительство" в Республике Узбекистан. Дисс на соискание учёной степени доктора философии(PhD) по юрид. наукам. – Ташкент: УзРДБА, 2020. – С. 56-61.
3. Ekspert so'rovi Respublika bo'yicha 2021-2022 yillarda stratifikatsiyalangan mintaqaviy yondashuv asosida o'tkazildi. Toshkent viloyati – 22 nafar, Farg'ona viloyati – 19 nafar, Samarqand viloyati – 16 nafar, Surxondaryo viloyatidan – 14 nafar. Shundan, erkaklar 55 nafar (77,5%), ayollar 16 nafar (22,5%)ni tashkil etdi. Yosh bo'yicha: 30-39 yoshlilar – 31% (22 nafar), 40-49 yoshlilar – 24% (17 nafar), 50-59 yoshlilar – 38% (27 nafar), 60 yoshdan katta – 7% (5 nafar)ni tashkil qildi.
4. <https://strategy.uz/index.php?news=1306> Хусанова Х. Т.
5. Хусанова Х.Т. Аҳолини ижтимоий ҳимоялашда хорижий тажриба: илғор моделлар ва амалиёт //Журнал социальных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
6. Хусанова Х.Т. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш–инсон капитални ривожлантириш омили сифатида //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 969-972.
7. https://uza.uz/uz/posts/aholini-izhtimoiy-himoya-qilish-tizimida-muhim-ozgarish_313292
8. Azizov N.A. va boshqalar. Aholini ijtimoiy himoya qilishga yo'naltirilgan ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash hamda to'lash sohasidagi qonunchilik ijrosi ustidan anzorat. – Toshkent: Bosh prokuratura Akademiyasi, 2019. – B. 6-7.
9. Ijtimoiy himoya yagona reyestri. <https://advice.uz/uz/document/2279>
10. Isropilov M.B. THE ROLE OF PR TECHNOLOGIES IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 729-735.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000